

O'ZBEKISTONDA "BESH MUHIM TASHABBUS" VA UNI AMALGA OSHIRISH UCHUN OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Abduvokhidova Shakhribonu

Samarkand State Institute of Foreign Languages

princess13082001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554968>

Annotatsiya: Ushbu tezisda yurtimizda olib borilayotgan muhim islohotlar va ularning aholi farovonligida tutgan o'rni, "Besh muhim tashabbus" va uning yoshlar o'rtasidagi ijrosi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Besh muhim tashabbus, islohot, xotin-qizlar bandligi, ma'naviy va ma'rifiy sohalar, internet hurujlari.

Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yilning mart oyida beshta muhim tashabbus ilgari surildi. Bu – yoshlarni madaniyat, san'at va sportga keng jalb etish, ularda zamonaviy axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash vazifalarini o'z ichiga oladi.

Turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi dunyo manzaralarida yoshlarimizning ma'naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish har qachongidan ham dolzarbroq ekanini zamonning o'zi ko'rsatib turibdi. Shu bois prezident tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalaridagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edilar. Bu besh tashabbus quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan.

Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.

To'rtinchi tashabbus yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan.

Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutadi.

Mazkur 5 tashabbus keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Endilikda ushbu tajribani yurtimizning barcha hududlarida keng joriy qilish masalalarida keng ishlar amalga oshirilmoqda.

Madaniyat vazirligi va Xalq ta'limi vazirligiga hokimliklar bilan birgalikda tuman va shaharlarda madaniyat markazlari va umumta'lim maktablarida yoshlarning qiziqishidan kelib chiqib, qo'shimcha 1,5 mingta to'garak tashkil etish vazifasi muhim qilib qo'yildi va yurtimiz rahbari tomonidan ko'plab yangiliklar va islohotlar amalga oshirildi.

Tashabbuskor iste'dodli yoshlar va mahalliy homiylarni jalb etgan holda, madaniyat markazlarida badiiy-havaskorlik jamoalari, yoshlar teatr-studiyalari va "Yoshlar klublari" tashkil qilish zarurligi ta'kidlandi.

Taniqli san'atkor va iste'dodli ijodkorlarni tumanlardagi madaniy ishlarga ko'makchi sifatida biriktirish yaxshi natija berayotganini inobatga olib, bu tajribani butun mamlakatga yoyish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Unga muvofiq, taniqli artistlar tuman va shaharlarga ijodiy maslahatchi sifatida biriktirilib, o'sha joylarda madaniyat va san'atni rivojlantirishga mas'ul bo'ladi, tuman va shaharlar hokimlari esa ushbu ishlarga moddiy va tashkiliy jihatdan yordam beradi. Musiqa va san'at sohasida oliy ma'lumotli kadrlarni ko'paytirish masalasiga ham katta e'tibor qaratildi.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim hamda Xalq ta'limi vazirliklariga muayyan mavzular bo'yicha tarix darslarini muzeylar, tarixiy obidalar, qadamjo va teatrlarda sayyor o'tkazilishini tashkil qilish topshirildi.

Joylardagi sport maktablariga xalqaro musobaqalarda g'olib bo'lgan taniqli sportchilarni rahbar etib tayinlash, shuningdek, sportchilarni oliy o'quv yurtlarining maxsus sirtqi bo'limlarida maqsadli o'qitish yaxshi natija berishi qayd etildi. Bolalar va o'smirlar sport maktablari sonini ko'paytirish yuzasidan topshiriqlar berildi va ular amalga oshirilmoqda.

Shuningdek ushbu tashabbuslarning negizida yoshlarni internetdagi zararli xurujlardan asrash, ularni axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishga o'rgatish masalalariga ham alohida ahamiyat qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda ushbu tashabbuslar yoshlarni yuksalishiga va yangi marralarni zabt etishiga yanada katta yo'l va imkoniyatlar ochib beradi. Eng muhimi yoshlarmiz bu tashabbuslarni anglagan holda, ulardan unumli foydalanib, yurtimiz ravnaqiga o'z hissalarini qo'shishsa nur ustiga a'lo nur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. O'zbekiston Respublikasi rivojlanishining 2017-2021 yillarga mo'ljallangan beshta ustvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi".-T.:

O'zbekiston, 2017.

2. Mirziyoev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi. -T.: O'zbekiston, 2017.

3. Mirziyoev SH.M. Yoshlar tarbiyasida besh tashabbus. -T.: O'zbekiston, 2018

4. Mavlonova R., B. Normurodova, N. Rahmonqulova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi. -T.: "Tib-kitob", 2010.

5. Ortiqov N.O., Jo'rayev A.J. Maktab, oila va jamoatchilik hamkorligi kengashi. T.: "O'qituvchi", 1989.

6. Ochilov M. "Muallim – qalb me'mori" T.: "O'qituvchi" 2001.